

Bozorova Nozigul

23-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGIDA QO'LLASHNING INTEGRATIV JIHATLARI

Annotatsiya:Maqolada ona tili va o'qish savodxonligi fanlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Shu bilan birga, integrativ yondashuvning nazariy-metodik asoslari hamda uning ta'lim jarayoni samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, ta'lim jarayoni, kompetensiya, fanlararo aloqa, klaster, insert, akvarium, texnologiya.

Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari mazmun va shakl jihatdan yangilangan o'quv jarayonini talab etmoqda. Maktab ta'limida ona tili va o'qish savodxonligi o'quvchilarning til kompetensiyalarini rivojlantirish, nutq madaniyatini shakllantirish, mustaqil va ijodiy fikrlay olish ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim jarayonining sifati va mazmuniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, integrativ yondashuv fanlararo aloqadorlikni kuchaytiradi, o'quvchilarning bilimlarini tizimlashtirish va ularni hayotiy vaziyatlarda tatbiq eta olish ko'nikmasini shakllantiradi.

1. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar mohiyati

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonida o'quvchini faol sub'yekt sifatida ko'rish, uning ijodiy va intellektual imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan. Ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Interaktiv usullar (klaster, insert, debat, akvarium, Blum taksonomiyasi);

Intellektual faoliyatni rag'batlantiruvchi usullar (aqliy hujum, intellekt-karta);

Muammoli o'qitish va loyihaviy yondashuv;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (multimedia, onlayn platformalar, virtual ta'lim muhitlari). Ushbu usullar o'quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

2. Ona tili va o'qish savodxonligida texnologiyalarning roli

Ona tili fanini o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalar quyidagi vazifalarni amalga oshirishda yordamchi hisoblanadi:

- grammatik qoidalarni tizimli ravishda o'zlashtirish;

- lugʻat zaxirasini kengaytirish;
- yozma va ogʻzaki nutq koʻnikmalarini rivojlantirish;
- adabiy matnlarni tahlil qilish va ulardan ijodiy foydalanish.

Oʻqish savodxonligi darslarida esa “Insert” texnologiyasi oʻquvchida oʻqilgan matnni toʻgʻri anglash va tahlil qilishni taʼminlaydi. Klaster usuli esa gʻoyalarni tartibga solish va ularni vizual shaklda namoyon qilish imkoniyatini yaratadi.

3. Integrativ yondashuvning afzalliklari

Integrativ taʼlim orqali:

- fanlar oʻrtasida uzviy bogʻlanish taʼminlanadi;
- tahlil, taqqoslash va umumlashtirish koʻnikmalari rivojlanadi;
- bilimlar hayotiy voqelik bilan uygʻunlashadi;
- oʻquvchining ijodkorlik va izlanish qobiliyati ortib boradi.

Masalan, ona tilidagi matn tahlili jarayonida tarixiy voqealar yoki geografik maʼlumotlarni qoʻshish orqali fanlararo integratsiya amalga oshirilishi mumkin.

4. Amaliyotdan misollar

Aqliy hujum – matnning asosiy gʻoyasini topish jarayonida;

Intellekt-karta – qahramonlarni solishtirishda;

Loyiha usuli – til va adabiyot mavzularini hayotiy vaziyatlar bilan bogʻlashda samarali hisoblanadi.

5. Amaldagi muammolar va yechimlar

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda qator qiyinchiliklar kuzatiladi:

- oʻqituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emasligi;
- texnik vositalar bilan taʼminlanish darajasining pastligi;
- oʻquvchilar savodxonligidagi individual tafovutlar.

Bu muammolarni hal etish uchun quyidagi choralar zarur: oʻqituvchilar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish, maktablarni zamonaviy AKT bilan taʼminlash, darajali va differensial taʼlim usullarini qoʻllash.

Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda integrativ yondashuvni qoʻllash oʻquv jarayoni samaradorligini oshiradi. Bu orqali oʻquvchilarning til kompetensiyasi, nutq madaniyati va ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Shu

bilan birga, ular bilimlarni hayot bilan uyg'unlashtirish va amaliy jarayonlarda qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyoyev T. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2021.
2. Toshpo'latova Sh. Integrativ ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Samarqand, 2020.
3. Qurbonov A. Ona tili va o'qish savodxonligi o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2022.
4. Safarova N. O'zbek bolalar an'anaviy o'yinlarining tarixiy asoslari // "Pedagogik mahorat" jurnali, 2002, №4, 52–56-betlar.
5. Safarova N. O'zbek bolalar o'yin folklorining janriy tabiati, genezisi va badiiy xususiyatlari. NDA. T., 2005.